

ЛЕВОТИРОКСИН В ЛЕЧЕНИИ УЗЛОВОГО ЗОБА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кахрамонова Ирода Ислом кизи

Студентка “Лечебного факультета”. Ташкентский Международный Университет Кимё, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Алимова Нафиса Хикматуллаевна

Научный руководитель, Старший преподаватель кафедры «Медико - биологических наук», Ташкентский Международный Университет Кимё, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация.

Узловой и диффузный зоб являются актуальной проблемой современной медицины. Данная патология является распространенной патологией, особенно в регионах с дефицитом йода. В некоторых странах, где йодная недостаточность остается проблемой, частота зоба может достигать 40-50% среди населения, в том числе у женщин.

Ключевые слова: узловой зоб, левотироксин, тиреоидные гормоны

Введение. Узловой зоб — это заболевание щитовидной железы, которое характеризуется образованием одного или нескольких узлов (опухолевидных образований) в ткани щитовидной железы. Узлы могут быть разных типов: они могут быть наполнены жидкостью (кистозными), твердыми или смешанными по составу. **Левотироксин** (например, в препарате **Эутирокс**) является синтетической формой гормона щитовидной железы тироксина (Т4). Левотироксин используется в лечении заболеваний щитовидной железы, включая **узловой зоб**, и играет важную роль в замещающей терапии, а также в подавлении роста узлов. Его применение зависит от типа узлового зоба и его функционального состояния.

Узлы щитовидной железы встречаются очень часто, и хотя большинство из них доброкачественные, примерно в 5% случаев они могут быть злокачественными. Обследование пациента с одиночным узлом щитовидной железы, как правило, несложно и обычно включает измерение уровня ТТГ в сыворотке крови. Подход к пациенту с нетоксичным многоузловым зобом представляет собой более сложную проблему для лечащего врача. Всем пациентам необходимо измерить уровень ТТГ в сыворотке крови для оценки функционального состояния щитовидной железы и провести УЗИ для оценки количества, размера и сонографических характеристик узловых образований. Пациенты с цитологическими злокачественными узлами должны быть направлены на хирургическое вмешательство, если только автономная функция этих узлов не может быть подтверждена с помощью скintiграфии. Однако у большинства из этих пациентов в конечном итоге обнаруживаются доброкачественные фолликулярные опухоли [1]. Многие пациенты с доброкачественным, но большим зобом могут испытывать клинические симптомы, связанные с давлением, такие как дисфагия, ощущение удушья или обструкция дыхательных путей. Таким пациентам часто требуется хирургическое вмешательство для облегчения симптомов. При отсутствии злокачественных новообразований могут наблюдаться бессимптомные пациенты. При не обнаружении злокачественного образования, пациентам прописывают препараты йода – “Левотироксин, Эутироксин”. Широко используемый во многих странах Европы, безопасен и эффективен и может быть приемлемым вариантом для многих пациентов. [2]

По исследованиям, [3] используются следующие методы визуализации: Ультразвуковое исследование, Компьютерная томография (КТ), Магнитно-резонансная томография (МРТ). Уменьшение размеров узлов варьируется, в среднем достигая 20–50%, особенно у молодых пациентов или при

небольших узлах. Длительность данной терапии играет важную роль: результаты становятся заметными через 6–12 месяцев и сохраняются при продолжении лечения. Как указывает автор, при прерывании данного метода лечения с помощью препарата, часто приводит к восстановлению прежнего объёма зоба, то есть возникновение повторного зоба. При данном исследовании, так же у некоторых пациентов наблюдались побочные эффекты, так как постоянное подавление TSH - “Тиреотропина” может вызвать нежелательные эффекты, включая снижение минеральной плотности костей (остеопороз) и повышение риска аритмий у пациентов пожилого возраста.

В том числе, автор подчеркивает, что подход к лечению должен быть индивидуальным, учитывая возраст, размер узлов и наличие сопутствующих заболеваний, и применение Левотироксина, в качестве лечения наиболее эффективен в качестве терапии для молодых пациентов и пациентам с небольшими узлами.

Материалы и методы. Материалом для данной обзорной статьи являются информация, размещенная в научных журналах и источниках: iScience, Scopus, ABNT и др.

Результаты и обсуждение. Для решения одним из актуальных проблем нарушения щитовидной железы проводится исследования по изучению как самого механизма влияния левотироксина, так и эффективность данного препарата.

Прежде чем обсуждать лечение эутиреоидного зоба, необходимо четко представлять, какое патологическое значение он имеет, то есть какую опасность он несет для пациента. По современным представлениям, патологическое значение эутиреоидного зоба является следующие значение:

- риск (небольшой) значительного увеличения ЩЖ со сдавливанием окружающих органов и формированием косметического дефекта;
- риск прогрессирования процесса в соответствии с этапами естественного течения йододефицитного зоба (формирование узлового и многоузлового зоба);
- риск развития функциональной автономии ЩЖ и тиреотоксикоза в отдаленном будущем. [4]

На сегодняшний день разработано три варианта консервативной терапии эутиреоидного зоба: монотерапия препаратами йода, супрессивная терапия L-T4 и комбинированная терапия йодом и L-T4. На этапе лечения детям и подросткам, как правило, назначение монотерапии 100—200 мкг/сут. В контролируемых клинических исследованиях было показано, что на фоне терапии препаратом левотироксин, за первые 6 месяцев объем ЩЖ может уменьшиться примерно на 30%. Основными преимуществами монотерапии препаратами йода являются ее этиотропный характер, то есть направлена на причину возникновения зоба, безопасность, отсутствие необходимости в подборе дозы и в проведении частых гормональных исследований.

В том числе, основным преимуществом монотерапии L-T4 является ее эффективность и быстрота редукции объема ЩЖ за счет подавления гипертрофии тиреоцитов, в то время как основным недостатком — высокая вероятность рецидива зоба после прекращения терапии. Это связано с тем, что на фоне назначения одного только L-T4 происходит уменьшение интратиреоидного содержания йода. В связи с этой причиной, прекращение приема препарата сопровождается достаточно быстрым, обратном увеличением объема щитовидной железы до исходного состояния. Исследование, [5] наглядно описывает, что у подростков 13—15 лет

изучались все три варианта лечения диффузного зоба. Уменьшение объема ЩЖ спустя 6 месяцев произошло во всех трех группах: на фоне приема 100 мкг LT₄, на фоне приема 150 мкг йода, а на фоне комбинации 100 мкг йода и 50 мкг L-T₄. Спустя 3 месяца после прекращения лечения увеличение объема ЩЖ, произошло только в группе монотерапии L-T₄. Кроме того, на фоне терапии йодом и комбинации йода и LT₄ произошло снижение показателей серой шкалы по данным УЗИ, что соответствует уменьшению размера фолликулов и содержания в них коллоида. Феномен «отмены» демонстрирует и более позднее исследование группы, которое также изучает три основных метода лечения. В итоге отмены монотерапии препаратом LT₄ объем ЩЖ быстро возвращается к исходному, чего не происходило на фоне терапии, которая подразумевала назначение йода — в виде монотерапии или в комбинации с LT₄. [6]

Но, при положительных результатах при применении данного препарата, так же имелись недостатки терапии с LT₄, это возможность развития со временем медикаментозного тиреотоксикоза при передозировке данным препаратом. В том числе существует другой метод терапии при узловом зобе, назначение пациентам в комбинации LT₄ и препарата йод. Автор утверждает, что комбинированная терапия препаратами йода и LT₄ на сегодняшний день является наиболее эффективным и относительно безопасным из методов лечения эутиреоидного зоба. Это связано с тем, что она направлена сразу на два патогенетических механизма его формирования, не сопровождается феноменом отмены, и ее эффективное ведение не требует назначения больших доз LT₄, приводящих к подавлению уровня ТТГ ниже нормы, что несет риск осложнений медикаментозного тиреотоксикоза. [7]

Существует два варианта назначения комбинации йода и LT₄. Первый вариант подразумевает исходное назначение монотерапии препаратами йода,

а при отсутствии эффекта — добавление к йоду LT4. Такая схема больше всего подходит для лечения зоба у детей, поскольку именно у них можно ожидать достаточной эффективности монотерапии препаратом йода. Второй вариант подразумевает назначение комбинации йода и LT4 уже на первом этапе лечения. Это наиболее эффективный подход для лечения диффузного зоба у взрослых пациентов в связи тем, что монотерапия йодом в этом случае значительно менее эффективна. [8]

Заключение. В ходе обзора научных публикаций, следует отметить о значительных в своем роде исследованиях в сторону улучшения методов лечения зоба с помощью препарата “Левотироксин”, является актуальной и эффективным методом лечения при узловом зобе. Но, не смотря на положительный результат лечения, при прекращение терапии зоб опять приобретает первоначальный вид, поэтому авторы утверждает, что при применение LT4 в комбинации с йодом, показывает наилучший результат.

Список литературы:

1. Ванушко, В. Э., Бельцевич, Д. Г., Кузнецов, Н. С., & Фадеев, В. В. (2011). Послеоперационная профилактика рецидива узлового эутиреоидного зоба. Эндокринная хирургия, (1), 17-20
2. Approach to the Patient with Nontoxic Multinodular Goiter, Rebecca S. Bahn, M. Regina Castro, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 96, Issue 5, Pages 1202–1212
3. The effect of suppressive thyroxine therapy in nodular goiter in postmenopausal women and 2 year's bone mineral density change. Chen CY, Chen ST, Huang BY, Hwang JS, Lin JD, Liu FH, Endocr J. 2018 Nov 29;65(11):1101-1109
4. Schumm-Draeger P.M., Encke A., Usadel K.H. Optimal recurrence prevention of iodine deficiency related goiter after thyroid gland operation.

- A prospective clinical study. *Internist (Berl)* 2003; 44: 420—426, 429—432.)
5. Kreissl M, Tiemann M, Haenscheid H. et al. Comparison of the effectiveness of two different dosages of levothyroxine-iodide combinations for the therapy of euthyroid diffuse goiter. *Dtsch Med Wochenschr* 2001; 126: 227—231.
 6. Фадеев В.В. (2012). Диагностика и лечение эутиреоидного зоба: место комбинированной терапии препаратами йода и левотироксина. *Проблемы эндокринологии*, 58 (2), 42-51.)
 7. Астафьева Людмила Игоревна, Калинин Павел Львович, Киеня Татьяна Александровна, & Фадеев Валентин Викторович (2019). МАНИФЕСТАЦИЯ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА У ЖЕНЩИНЫ С ПАНГИПОПИТУИТАРИЗМОМ, РАЗВИВШИМСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ. *Проблемы эндокринологии*, 65 (2), 101-106.)
 8. Галкина, Н. В., Трошина, Е. А., & Мазурина, Н. В. (2008). Оценка эффективности и безопасности лечения диффузного эутиреоидного зоба при помощи препаратов йода в виде монотерапии и комбинированной с левотироксином терапии у взрослых. *Клиническая и экспериментальная тиреоидология*, 4 (4), 34-40.

